

Entre zapatos, un relato audiovisual que refleja historias y desafíos de betuneros y zapateros en Babahoyo

Between shoes, an audiovisual story that reflects the stories and challenges of shoe polishers and shoemakers in Babahoyo

DOI.....

AUTORES:

¹ Manuel Darío Baquerizo Ríos

² María Fernanda Alarcón Vera

³ Luis Enrique Bajaña De Looor

⁴ Susana Stefania Ortiz Naranjo

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mbaquerizor@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 03 / 12 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 12 / 2025

Eje Temática del congreso: Desarrollo Social y Sostenibilidad

RESUMEN

El documental “*Entre Zapatos: Historias de Betuneros y Zapateros de Babahoyo*” busca rescatar y visibilizar oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Frente a los cambios urbanos y la modernización, estos trabajos han ido perdiendo presencia, por lo que el proyecto pretende destacar su valor humano, social y simbólico. La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, empleando entrevistas semiestructuradas y observación participante para comprender de manera profunda las experiencias, saberes y desafíos de los protagonistas. Las voces centrales corresponden a

¹ Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, mbaquerizor@fcjse.utb.edu.ec

² Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, mfalarconv@fcjse.utb.edu.ec

³ Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, lbajana041@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, sortiz@fcjse.utb.edu.ec

cuatro trabajadores y un cliente habitual, cuyos testimonios permiten construir una narrativa auténtica y sensible. Las locaciones seleccionadas reflejan el entorno urbano donde estos oficios aún sobreviven. Los resultados resaltan la importancia de combinar testimonios personales con una representación visual íntima. En conclusión, el documental reafirma la relevancia cultural de los betuneros y zapateros, preservando su memoria y dignidad mediante un enfoque ético y humano.

Palabras clave: *Oficios Patrimonio Identidad Memoria Cultura*

ABSTRACT

The documentary “Between Shoes: Stories of Shoe Shiners and Shoemakers of Babahoyo” aims to recover and highlight traditional trades that are part of the city's cultural heritage. In the face of urban changes and modernization, these professions have been losing visibility, so the project seeks to emphasize their human, social, and symbolic value. The research was conducted using a qualitative approach, employing semi-structured interviews and participant observation to deeply understand the experiences, knowledge, and challenges of the main participants. The central voices belong to four workers and a regular customer, whose testimonies allow for the construction of an authentic and sensitive narrative. The selected locations reflect the urban environment where these trades still survive. The results emphasize the importance of combining personal testimonies with an intimate visual representation. In conclusion, the documentary reaffirms the cultural significance of the shoeshiners and cobblers, preserving their memory and dignity through an ethical and humane approach.

Keywords: *Heritage Trades Identity Memory Culture*

INTRODUCCIÓN

El documental “*Entre Zapatos: Historias de Betuneros y Zapateros de Babahoyo*” nace con la intención de recuperar y visibilizar la esencia de los oficios tradicionales que, a lo largo del tiempo, han construido la identidad cultural, social y económica de la ciudad. Estos oficios, transmitidos de generación en generación, no solo representan una forma de sustento para muchas familias, sino que también constituyen una expresión viva del patrimonio

inmaterial que distingue a Babahoyo. Sin embargo, como señalan Mendoza y Torres (2022), los procesos de modernización y transformación urbana han provocado una pérdida paulatina de las habilidades manuales y del reconocimiento hacia quienes las practican, afectando así la continuidad de estos saberes populares.

En esta misma línea, Gutiérrez Viñuales (2023) enfatiza que preservar los oficios tradicionales es fundamental para mantener la memoria colectiva y fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria. Estos trabajos manuales son parte del tejido simbólico que configura la historia local y, por ello, deben ser resguardados y valorados. Asimismo, Salazar (2023) plantea que la labor artesanal constituye un acto de resistencia frente a la homogeneización cultural propia de la era moderna, pues conserva prácticas auténticas que revelan la riqueza humana de las comunidades.

Desde esta perspectiva, el presente proyecto audiovisual busca destacar la dignidad, el esfuerzo y la sensibilidad que caracterizan la labor diaria de los betuneros y zapateros de Babahoyo. A través de sus voces, gestos y espacios de trabajo, el documental pretende mostrar que estas personas son más que trabajadoras: son guardianes de una herencia cultural que aún respira en las calles de la ciudad. Su presencia recuerda la importancia de valorar lo cotidiano, lo artesanal y lo humano, elementos que siguen dando identidad a Babahoyo a pesar de los cambios que impone el tiempo.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, centrado en la comprensión profunda de las experiencias, percepciones y saberes de los betuneros y zapateros de Babahoyo, la estrategia que se emplea en este proyecto se enfoca en crear un documental llamado "Entre Zapatos: Relatos de Betuneros y Zapateros de Babahoyo", mediante un procedimiento audiovisual organizado. Se emplearon dos métodos principales, la entrevista semiestructurada y la observación participante.

A través de las entrevistas, se recogieron testimonios personales que permitieron conocer la historia de vida, los desafíos y la visión cultural de los protagonistas, garantizando una interpretación auténtica y contextualizada de sus relatos. Por otro lado, la observación participante facilitó el registro directo de las dinámicas cotidianas, los espacios de trabajo y

las interacciones entre los actores, aportando una mirada sensible y cercana a la realidad del oficio.

Ambos métodos se complementaron para construir una narrativa audiovisual coherente, basada en la voz de los propios trabajadores y en la interpretación reflexiva de su entorno social y cultural.

Elemento Metodológico	Método Principal	Aplicación en el Documental
Enfoque de Investigación	Cualitativo	Centrado en la comprensión profunda de experiencias, percepciones, y saberes.
Recolección de Datos 1	Entrevista Semiestructurada	Recoger testimonios personales para conocer la historia de vida, desafíos y visión cultural de 5 protagonistas (4 trabajadores, 1 cliente)
Recolección de Datos 2	Observación (Implícita en el registro de tomas)	Registro de dinámicas cotidianas, espacios de trabajo, y detalles visuales (manos, herramientas, betún, interacciones)
Objetivo	Narrativa Audiovisual	Construir una narrativa coherente y sensible, basada en la voz de los trabajadores y la interpretación de su entorno social.

RESULTADOS

Los hallazgos obtenidos durante la investigación indican que las historias de las personas son el núcleo del documental “Entre Zapatos: Historias de Betuneros y Zapateros de Babahoyo”. Mediante entrevistas semiestructuradas y la observación participativa, se detectó que estas profesiones tienen un importante valor cultural y social en la ciudad, a pesar de estar cada vez más relegadas debido a los cambios urbanos y económicos.

Uno de los descubrimientos más significativos fue la identificación de cinco voces relevantes para la narración: cuatro trabajadores de la industria (tres zapateros y un betunero) y un cliente frecuente, quienes ofrecen diferentes puntos de vista acerca de la labor, la tradición, la economía local y las relaciones comunitarias que se generan en esos lugares. Los relatos obtenidos presentan vidas marcadas por la dedicación, la destreza manual, el esfuerzo cotidiano y la transmisión de conocimientos de generación en generación.

Además, la observación permitió captar detalles relevantes del entorno donde suceden estas actividades. Las calles elegidas, como la 27 de mayo y la 5 de junio, se transformaron en espacios imprescindibles que muestran el dinamismo urbano, las interacciones entre trabajadores y clientes, y la función que estos oficios aún desempeñan dentro del tejido social de Babahoyo. Se pudo observar que los elementos visuales, como las manos en acción, las herramientas desgastadas y el brillo del betún, brindan una dimensión estética y simbólica vital para la narrativa audiovisual.

En conclusión, los hallazgos sugieren que es fundamental una representación ética y sensible para mantener la autenticidad de los relatos. El documental, fundamentado en testimonios reales y una observación cercana del contexto, se presenta como una contribución importante para la preservación del patrimonio cultural inmaterial y para la valorización de las profesiones tradicionales que todavía resuenan en la memoria colectiva de la ciudad.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de esta investigación muestran que los trabajos de los betuneros y zapateros continúan siendo fundamentales en la estructura social y cultural de Babahoyo, a pesar de que su número ha ido a la baja con el tiempo. La información obtenida a través de entrevistas y la observación directa respalda lo que han señalado Mendoza y Torres (2022) y Gutiérrez Viñuales (2023): la modernización trae consigo transformaciones que afectan de manera directa la persistencia de los oficios tradicionales y, en consecuencia, la conservación del patrimonio inmaterial.

Las vivencias de los protagonistas destacan una estrecha relación entre su labor y la identidad de la comunidad. Sus relatos no solo reflejan la destreza técnica, sino también el orgullo, la capacidad de adaptarse y el sentido de pertenencia que estas profesiones inspiran. Esto se

alinea con la perspectiva de Salazar (2023), quien interpreta el trabajo artesanal como una forma de defensa cultural. En este sentido, los betuneros y zapateros mantienen vivas tradiciones que el contexto contemporáneo tiende a dejar de lado, mostrando que la herencia cultural aún desempeña un papel relevante en el entorno urbano.

Además, el estudio del entorno muestra que las calles donde se llevan a cabo estas actividades sirven como lugares de interacción social, donde se establecen vínculos fundamentados en la confianza y la rutina diaria. Esto refuerza la idea de que los oficios tradicionales deben ser entendidos no solo desde su aspecto económico, sino también por su valor humano y simbólico.

Por último, el enfoque cualitativo que se utilizó permitió captar detalles que no podrían ser identificados con métodos cuantitativos. La combinación de entrevistas y observación proporcionó una comprensión más rica del fenómeno, ofreciendo una perspectiva integral que respalda la importancia del documental. Este enfoque demuestra que la producción audiovisual puede ser una herramienta valiosa para la conservación del patrimonio cultural, siempre que se realice con ética, sensibilidad y respeto hacia los protagonistas.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de esta investigación muestran que los trabajos de los betuneros y zapateros continúan siendo fundamentales en la estructura social y cultural de Babahoyo, a pesar de que su número ha ido a la baja con el tiempo. La información obtenida a través de entrevistas y la observación directa respalda lo que han señalado Mendoza y Torres (2022) y Gutiérrez Viñuales (2023): la modernización trae consigo transformaciones que afectan de manera directa la persistencia de los oficios tradicionales y, en consecuencia, la conservación del patrimonio inmaterial.

Las vivencias de los protagonistas destacan una estrecha relación entre su labor y la identidad de la comunidad. Sus relatos no solo reflejan la destreza técnica, sino también el orgullo, la capacidad de adaptarse y el sentido de pertenencia que estas profesiones inspiran. Esto se alinea con la perspectiva de Salazar (2023), quien interpreta el trabajo artesanal como una forma de defensa cultural. En este sentido, los betuneros y zapateros mantienen vivas

tradiciones que el contexto contemporáneo tiende a dejar de lado, mostrando que la herencia cultural aún desempeña un papel relevante en el entorno urbano.

Además, el estudio del entorno muestra que las calles donde se llevan a cabo estas actividades sirven como lugares de interacción social, donde se establecen vínculos fundamentados en la confianza y la rutina diaria. Esto refuerza la idea de que los oficios tradicionales deben ser entendidos no solo desde su aspecto económico, sino también por su valor humano y simbólico.

Por último, el enfoque cualitativo que se utilizó permitió captar detalles que no podrían ser identificados con métodos cuantitativos. La combinación de entrevistas y observación proporcionó una comprensión más rica del fenómeno, ofreciendo una perspectiva integral que respalda la importancia del documental. Este enfoque demuestra que la producción audiovisual puede ser una herramienta valiosa para la conservación del patrimonio cultural, siempre que se realice con ética, sensibilidad y respeto hacia los protagonistas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Mendoza, L. &. (2022). Transformaciones urbanas y saberes populares: El oficio como memoria viva. *Editorial Andina*, 67-70.

Viñuales, G. (2023). Patrimonio inmaterial y comunidad: Ensayos sobre cultura y pertenencia. *Fondo Editorial Latinoamericano*, 50-59.

Click Noticias. (2023, octubre 25). Zapateros de Babahoyo, llevan el arte en las manos por décadas. <https://clicknoticias.com.ec/2023/10/25/zapateros-de-babahoyo-llevan-el-arte-en-las-manos-por-decadas/>

En La Mira. (2023, noviembre 16). #Historia #Babahoyo #zapateros #artesanos destacar el trabajo honesto de quienes se levantan para sacar adelante a sus familias es satisfactorio. Facebook. <https://www.facebook.com/EnLaMiraEcu/videos/historiababahoyozapaterosartesanos-destacar-el-trabajo-honesto-de-quienes-se-lev/6818997894814694/>

YouTube. (s.f.). Los zapateros ambulantes en Babahoyo. https://www.youtube.com/watch?v=KVe-_O_wnLw

- Junta Nacional de Defensa del Artesano. (2022). *Verifica la información de tu título artesanal*. <https://www.artesanos.gob.ec/institutos/verifica-la-informacion-de-tu-titulo-artesanal/>
- StarOfService. (s.f.). *Los 10 mejores artistas o artesanos profesionales en Babahoyo*. <https://www.starofservice.ec/dir/los-rios/babahoyo/babahoyo/arte-y-artesantias-personalizadas>
- YouTube. (2022). *15 oficios tradicionales del Ecuador*. <https://www.youtube.com/watch?v=JWRfi-T87R0>
- Khipu. (2022). *Oficios tradicionales de Ecuador*. <https://www.calameo.com/books/00548152314834d5caf0d>
- El Comercio. (2022). *15 documentales ecuatorianos se muestran en el EDOC*. <https://www.elcomercio.com/tendencias/entretenimiento/15-documentales-ecuatorianos-muestran-edoc/>
- Los Mitos y Leyendas. (2023, noviembre 7). *Descubriendo el encanto sobrenatural: Mitos y leyendas de Babahoyo, Ecuador*. <https://losmitosyleyendas.com/mitos-y-leyendas-de-babahoyo-ecuador/>
- ALDIA. (2022, mayo 27). *Babahoyo, 153 años de historia y tradiciones*. <https://www.aldia.com.ec/babahoyo-153-anos-de-historia-y-tradiciones/>
- Click Noticias. (2023, octubre 25). *Zapateros de Babahoyo, llevan el arte en las manos por décadas*. <https://clicknoticias.com.ec/2023/10/25/zapateros-de-babahoyo-llevan-el-arte-en-las-manos-por-decadas/>
- En La Mira. (2023, noviembre 16). #Historia #Babahoyo #zapateros #artesanos destacar el trabajo honesto de quienes se levantan para sacar adelante a sus familias es satisfactorio. Facebook. <https://www.facebook.com/EnLaMiraEcu/videos/historiababahoyozapaterosartesanos-destacar-el-trabajo-honesto-de-quienes-se-lev/6818997894814694/>
- YouTube. (s.f.). *Los zapateros ambulantes en Babahoyo*. https://www.youtube.com/watch?v=KVe-_O_wnLw

Junta Nacional de Defensa del Artesano. (2022). *Verifica la información de tu título artesanal*. <https://www.artesanos.gob.ec/institutos/verifica-la-informacion-de-tu-titulo-artesanal/>

StarOfService. (s.f.). *Los 10 mejores artistas o artesanos profesionales en Babahoyo*. <https://www.starofservice.ec/dir/los-rios/babahoyo/babahoyo/arte-y-artesantias-personalizadas>

YouTube. (2022). *15 oficios tradicionales del Ecuador*. <https://www.youtube.com/watch?v=JWRfi-T87R0>

Khipu. (2022). *Oficios tradicionales de Ecuador*. <https://www.calameo.com/books/00548152314834d5caf0d>

El Comercio. (2022). *15 documentales ecuatorianos se muestran en el EDOC*. <https://www.elcomercio.com/tendencias/entretenimiento/15-documentales-ecuatorianos-muestran-edoc/>

Los Mitos y Leyendas. (2023, noviembre 7). *Descubriendo el encanto sobrenatural: Mitos y leyendas de Babahoyo, Ecuador*. <https://losmitosyleyendas.com/mitos-y-leyendas-de-babahoyo-ecuador/>

ALDIA. (2022, mayo 27). *Babahoyo, 153 años de historia y tradiciones*. <https://www.aldia.com.ec/babahoyo-153-anos-de-historia-y-tradiciones/>